

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-2-66-77

К вопросу о влиянии COVID-19 на ситуацию в Японии и российско-японские отношения (2020 г. – первая половина 2021 г.)

Т.Е. Горчакова, О.И. Казаков

Аннотация. Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный ущерб экономике и общественной жизни Японии, сильно затронула туристическую отрасль и аффилированный с ней бизнес. Из-за новых мутаций коронавируса и периодических вспышек заболевания в Японии де-факто сохраняется чрезвычайная ситуация, хотя де-юре этот режим то вводится, то отменяется в разных её регионах. При этом правительство прилагает огромные усилия к организации летней Олимпиады в Токио, перенесённой с 2020 на 2021 г.

В российско-японских отношениях также наступил период «охлаждения», вызванный отсутствием встреч на высшем уровне. До сих пор не состоялись переговоры президента России В.В. Путина с новым премьер-министром Японии Суга Ёсихидэ. В то же время продолжают мероприятия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, хотя и с существенными ограничениями: многие проходят в онлайн-режиме, а в реальном формате принимаются серьёзные меры по минимизации рисков распространения COVID-19.

Тем не менее к середине 2021 г. в России и Японии, а также других странах уже начались массовые прививки от коронавирусной инфекции, что даёт повод с осторожным оптимизмом смотреть в будущее, прогнозируя постепенное возвращение к нормальному образу жизни людей и государств.

Ключевые слова: Япония, Восточная Азия, российско-японские отношения, туризм, народная дипломатия, гуманитарные связи, COVID-19.

Авторы:

Горчакова Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе, руководитель Центра научной информации и документации, ведущий научный сотрудник, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-1116-1200; E-mail: tatiana.gorchakova@gmail.com

Казаков Олег Игоревич, эксперт, Общество «Россия–Япония» (адрес: 115088, Москва, ул. Симоновский вал, 16, офис № 17). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Горчакова Т.Е., Казаков О.И. К вопросу о влиянии COVID-19 на ситуацию в Японии и российско-японские отношения (2020 г. – первая половина 2021 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 2. С. 66–77. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-2-66-77

On the question of the impact of COVID-19 on the situation in Japan and Russian-Japanese relations (2020 – first half of 2021)

T.E. Gorchakova, O.I. Kazakov

Abstract. The COVID-19 pandemic has caused serious damage to the economy and public life of Japan, and has severely affected the tourism industry and its affiliated businesses. Due to new mutations of the coronavirus and periodic outbreaks of the disease, Japan de facto continues to be in an emergency mode, although de jure this mode is either introduced or canceled in different regions of Japan. At the same time, the government is making tremendous efforts to organize the 2020 Olympics in summer 2021.

A period of “cooling” has also begun in the Russian-Japanese relations, caused by the absence of meetings of the leaders of the two countries at the highest level. So far the meeting of the President of Russia V.V. Putin with the new Prime Minister of Japan Suga Yoshihide didn't take place. At the same time, the events of the Year of the Russian-Japanese interregional and sister city exchanges continue to be held, although with serious security amendments. Many events are held remotely online, and in the case of offline mode, serious measures are taken to minimize the risks of the spread of COVID-19.

Nevertheless, by mid-2021 mass vaccination programs against coronavirus infection had already started in Russia and Japan, as well as in other countries, which gives reason to look to the future with cautious optimism, predicting a gradual return of people and states to the normal lifestyle.

Keywords: Japan, Far East, Russian-Japanese relations, tourism, public diplomacy (peplomacy), humanitarian relations, COVID-19.

Authors:

Gorchakova Tatiana E., PhD (Economics), Deputy Director for Science, Head of the Center for Scientific Information and Records, Leading Research Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-1116-1200; E-mail: tatiana.gorchakova@gmail.com

Kazakov Oleg I., expert of the “Russia-Japan” Society (address: office 17, 16, Simonovsky val str., Moscow, 115088, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Conflict of interests. The authors declare the absence of the conflict of interests.

For citation: Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2021). K voprosu o vliyaniy COVID-19 na situatsiyu v Yaponii i rossiysko-yaponskiye otnosheniya (2020 g. – pervaya polovina 2021 g.) [On the question of the impact of COVID-19 on the situation in Japan and Russian-Japanese relations (2020 – first half of 2021)], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2: 66–77. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-2-66-77

Введение

Япония, как и многие страны Восточной Азии, тяжело переживает пандемию COVID-19, начавшуюся в 2020 г. [Жилина, 2020]. Первый и явный удар эпидемии пришёлся по туристическому бизнесу, а также сфере обслуживания и фактически парализовал организацию массовых мероприятий, которые были отменены либо вынужденно переведены в дистанционные или гибридные формы. Пострадали международные спортивные мероприятия и гуманитарные контакты, а также традиционные дипломатические встречи,

что привело к определённом «охлаждению» в российско-японских политических отношениях на фоне активного выстраивания Японией военно-политических связей с США.

Пандемия, например, спровоцировала отмену и перенос на 2021 г. такого знакового для Японии события как Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 г.¹ [Казаков, 2020; Комаров, 2021]. Но даже накануне Олимпиады, которая стартует 23 июля 2021 г., сохраняется неопределённость в отношении числа зрителей, которых допустят на олимпийские объекты², а японская общественность обсуждает целесообразность её проведения³. Характерны, например, рассуждения о том, что Олимпиада может принести Японии больше рисков, нежели экономических бонусов⁴. В то же время премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ возлагает надежды на положительный эффект от проведения вторых после состоявшихся в 1964 г. летних Олимпийских игр в Токио⁵.

Ниже рассмотрены некоторые аспекты влияния COVID-19 на отдельные сферы деятельности Японии, прежде всего, – туристическую отрасль, а также на российско-японские отношения.

Туризм: Япония и Россия

В 2011 г. в Японии произошло землетрясение и природно-техногенная авария на АЭС «Фукусима–1», от которой страна не может оправиться до сих пор⁶. В том же году количество иностранных туристов снизилось на 27,8 % по сравнению с 2010 г. Это самое значительное сокращение данного показателя в период с начала XXI в. по 2020 г., когда уже из-за опасности коронавирусного заражения число гостей из-за рубежа по сравнению с 2019 г. уменьшилось на 87,1 % (табл. 1).

Таблица 1. Количество иностранных туристов в Японии в 2019 и 2020 гг.

Страна*	Туристов в 2019 г.	Туристов в 2020 г.	Прирост, %
Республика Корея	5 584 597	487 939	–91,3

¹ Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 г. должны были пройти с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии были перенесены на год. В 2021 г. они состоятся в период с 23 июля по 8 августа.

² Для нынешнего премьер-министра Японии Суга Ёсихидэ характерны, например, осторожные высказывания такого типа: он без колебаний запретит присутствие зрителей в случае, если будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. См.: NHK Word, 21.06.2021.

³ Например, двухдневный общенациональный опрос агентства Kyodo показал, что 40,3 % японцев считают, что игры должны проводиться без зрителей, а 30,8 % считают, что их вообще следует отменить. См.: 86 % in Japan fear COVID rebound if Tokyo Olympics held: Kyodo poll. *Kyodo News*, Jun 20, 2021. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2021/06/1e508739dd9c-urgent-86-in-japan-fear-covid-rebound-if-tokyo-olympics-held-kyodo-poll.html> (accessed: 27 June 2021).

⁴ См.: FOCUS: Olympics may bring more risks than economic benefits for Japan. *Kyodo News*, 27 June, 2021. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2021/06/d9daed8042f3-focus-olympics-may-bring-more-risks-than-economic-benefits-for-japan.html> (accessed: 27 June 2021).

⁵ Там же.

⁶ Актуальными остаются проблемы сброса очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима–1» в океан под контролем МАГАТЭ (см.: NHK Word, 22.02.2021), а также демонтаж ядерных реакторов. При этом удаление обломков ядерного топлива из одного из пострадавших реакторов АЭС «Фукусима–1» планируется в 2022 г. (см.: NHK Word, 28.06.2021). Кроме того, в 2019 г. компания Токио Дэнрёку объявила, что реакторы на АЭС «Фукусима–2», находящейся в 12 км к югу от пострадавшей АЭС «Фукусима–1», будут демонтированы в соответствии с пожеланиями преф. Фукусима и др. Но лишь в 2021 г. Комиссия по ядерному регулированию Японии одобрила план по демонтажу всех четырёх реакторов на АЭС «Фукусима–2». Этот процесс займёт 44 года (см.: NHK Word, 29.04.2021).

Китай	9 594 394	1 069 256	-88,9
Тайвань	4 890 602	694 476	-85,8
Гонконг	2 290 792	346 020	-84,9
Таиланд	1 318 977	219 830	-83,3
США	1 723 861	219 307	-87,3
Россия	120 043	22 260	-81,5
По всем странам:	31 882 049	4 115 828	-87,1

* Страны, которые дали Японии в 2019 г. более 1 млн туристов каждая, а также Россия.

Источник: 2020 年 訪日外客数 (総数) [2020-Nen hōnichi-gai kyakusū (sōsū)] : [Количество иностранных гостей, посетивших Японию в 2020 г. (общее количество)], Японская национальная туристическая организация (JNTO). URL: <http://www.jnto.go.jp/> (на яп.).

Как следует из табл. 1, в 2020 г. миллион туристов Японии обеспечил лишь Китай, но даже эта цифра – в девять раз меньше показателя, зафиксированного в 2019 г. Количество гостей из-за рубежа, по данным за I квартал 2021 г., сократилось за год на 97,8 %. Пока о перспективах восстановления иностранного туризма в Японии говорить не приходится, но первые признаки улучшения эпидемиологической ситуации в 2021 г. уже начали проявляться.

При этом в 2020 г. число иностранцев, проживающих в Японии, уменьшилось незначительно. Если в 2019 г. оно составляло 2 933 137 чел., то на конец декабря 2020 г. в Японии насчитывалось 2 887 116 постоянно проживающих иностранцев⁷ (табл. 2), т. е. всего на 1,3 % меньше. Таким образом, COVID-19 в 2020 г. не сильно повлиял на количество иностранцев в Японии, однако изменил динамику их ежегодного роста с положительной на отрицательную.

Таблица 2. Иностранцы в Японии, 2020 г.

Страна/Регион	Иностранцев	Доля
Китай	778 112	27,0 %
Вьетнам	448 053	15,5 %
Республика Корея	426 908	14,8 %
Филиппины	279 660	9,7 %
Бразилия	208 538	7,2 %
Непал	95 982	3,3 %
Индонезия	66 832	2,3 %
Тайвань	55 872	1,9 %
США	55 761	1,9 %
Таиланд	53 379	1,8 %
Другие страны	418 019	14,5 %
Всего	2,887,116	100 %

Источник: Immigration Services Agency of Japan. URL: <http://www.moj.go.jp/isa/content/930004452.pdf> (accessed: 1 July 2021).

⁷ См.: Initiatives to Accept New Foreign Nationals and for the Realization of Society of Harmonious Coexistence. Immigration Services Agency of Japan. URL: <http://www.moj.go.jp/isa/content/930004452.pdf> (accessed: 1 July 2021).

В Японии пострадал и местный туризм. Государственная программа субсидирования «Go To Travel» (в оригинале – GoTo トラベル), запущенная в июле 2020 г. для смягчения последствий пандемии в туристическом секторе, в конце декабря того же года была приостановлена в связи с резким увеличением числа заражений, что вызвало рост потребительских и государственных расходов. Однако префектуры с низким коэффициентом распространения вируса в 2021 г. начали продвигать «местные туристические инициативы»⁸ и призывать людей путешествовать в пределах родного региона. Центральное правительство поддерживает такие кампании, предоставляя до 7 тыс. иен (около 64 долл.) каждому туристу за одну ночь. Эту сумму можно потратить на проживание в гостинице, питание или покупки. Центральные власти планируют выделить 300 млрд иен (2,8 млрд долл.), чтобы поддерживать муниципалитеты в продвижении путешествий до тех пор, пока не возобновится кампания «Go To Travel»⁹.

По оценкам правительства Японии, за январь – март 2021 г., когда действовал второй по счёту режим чрезвычайной ситуации, японские туристы потратили в гостиницах, магазинах и ресторанах 1,64 трлн иен (около 15 млрд долл.), что на 50,1 % меньше, чем за тот же период 2020 г.¹⁰ Это подчёркивает масштаб экономического ущерба, причинённого пандемией туристической отрасли Японии.

Среди позитивных сигналов возвращения к «нормальной жизни» в стране можно отметить, например, открытие 1 июля 2021 г. сезона восхождения на культовую гору Фудзи со стороны преф. Яманаси¹¹, который продлится до 10 сентября. В 2020 г. впервые с 1960 г. он был отменён из-за пандемии. По информации преф. Яманаси, сейчас для снижения риска заражения COVID-19 посетителей просят заполнять медицинскую форму и проверять температуру перед восхождением на гору¹².

Если рассмотреть ситуацию с иностранными туристами в России, то статистика фиксирует уменьшение числа гостей из разных стран на 74 % (табл. 3), что менее драматично, чем падение туристического потока в Японию на 87 %. При этом в 2020 г. нашу страну посетили 6,3 млн чел., т. е. на 54 % больше, чем иностранных туристов – Японию (4,1 млн чел.).

Таблица 3. Количество иностранных туристов в России в 2019 и 2020 гг.

Страна*	Туристов в 2019 г.**	Туристов в 2020 г.	Прирост, %
Вьетнам	59 тыс.	9 743	–83 %
Гонконг	23 тыс.	1 211	–95 %
Индонезия	19 тыс.	1 673	–91 %
Китай	1 883 тыс.	81 924	–96 %

⁸ По данным Kyodo, по состоянию на 16 марта 2021 г. местные туристические инициативы стартовали примерно в половине из 47 префектур страны. См.: Japan opts not to resume travel subsidy program until at least June. *Kyodo News*, Mar 26, 2021. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2021/03/c18b11af2b1b-japan-opts-not-to-resume-travel-subsidy-program-until-at-least-june.html> (accessed: 27 June 2021).

⁹ Там же.

¹⁰ См.: NHK World, 21.05.2021.

¹¹ Фудзи – это действующий вулкан высотой 3776 м. В 2013 г. гора была внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, чем привлекает внимание как граждан Японии, так и других стран, которые практикуют восхождения по проложенным маршрутам со встречей на вершине восходящего солнца.

¹² Mt. Fuji opens to climbers for summer after closure amid virus. *Kyodo News*, 1 July, 2021. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2021/07/3719a36beebb-mt-fuji-opens-to-climbers-for-summer-after-closure-amid-virus.html> (accessed: 1 July 2021).

Малайзия	13 тыс.	1 813	–86 %
Республика Корея	431 тыс.	34 451	–92 %
США	290 тыс.	16 801	–94 %
Таиланд	61 тыс.	9 643	–84 %
Филиппины	14 тыс.	1 830	–87 %
Япония	112 тыс.	12 822	–88 %
По всем странам:	24 419 тыс.	6 358 959	–74 %

* Здесь указаны туристы из стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а также США.

** Данные по 2019 г. и ранее округлялись до тысяч, в 2020 г. стали указывать более точные данные.

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/23457>.

По всем странам Восточной и Юго-Восточной Азии туристический поток в Россию сократился больше чем на половину. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. нашу страну посетило на 88 % меньше японских туристов.

Если рассчитать взаимный туристический поток между Россией и Японией, то получим следующую картину:

Туристы в 2019 г.	Туристы в 2020 г.	Прирост, %
232 тыс.	35 082	–85 %

Источник: посчитано по табл. 1 и 3.

Очевидно, что такое ослабление российско-японского туризма не могло негативным образом не отразиться на гуманитарной сфере сотрудничества между странами, хотя пока и не привело к серьёзным последствиям.

Российско-японские отношения

Как представляется, для Японии отношения с Россией никогда не были приоритетными и в основном ограничивались поддержанием диалога, прежде всего, с целью подписания мирного договора. С его помощью японская сторона намеревается решить проблему «возвращения северных территорий». Основной же внешнеполитический интерес для Японии представляют отношения с США, которые играют ключевую роль в обеспечении её безопасности от внешних военных угроз, а также связи с добивающимся больших экономических успехов Китаем. В связи с этим можно привести любопытный опрос 200 американских лидеров общественного мнения из различных областей, который инициировало МИД Японии¹³: на вопрос о выборе «наиболее важного партнёра Соединенных Штатов» среди азиатских и близлежащих стран 35 % респондентов выбрали Китай, 33 % – Японию и 9 % – Австралию, на 4-м месте – Южная Корея с показателем 7 %. Пальма первенства отдана КНР, учитывая торговые отношения между странами, хотя Япония считается государством, заслуживающим наибольшего доверия. В условиях такой высокой конкуренции за внимание США не удивительно, что Россия не выступает объектом аналогичного ажиотажа со стороны политических и экономических кругов Японии. Так,

¹³ China seen as top U.S. partner in Asia, Japan more reliable: poll. *Kyodo News*, June 26, 2021. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2021/06/ab832628abfd-china-seen-as-top-us-partner-in-asia-japan-more-reliable-poll.html> (accessed: 27 June 2021).

в 2020 г. товарооборот между Россией и Японией упал до уровня 16,6 млрд долл., сократившись на 22,8 % по сравнению с 2019 г., когда он достигал 20,3 млрд долл.¹⁴

Очевидно, что с началом распространения коронавирусной инфекции в отношениях между странами наступил период спада [Нелидов, 2020], вызванный, прежде всего, отсутствием встреч лидеров стран, а также уходом с поста премьер-министра Абэ Синдзо, который активно выступал за диалог с Россией. Несмотря на адаптацию мировой элиты к дистанционным режимам общения, до сих пор не состоялась встреча президента России В.В. Путина с новым премьер-министром Японии Суга Ёсихидэ даже в онлайн-формате. Учитывая, что российско-японские отношения последнего времени стимулировались именно диалогом лидеров стран, его отсутствие не могло не ухудшить общую атмосферу двусторонних отношений.

Традиционно Япония негативно и болезненно реагирует на военные учения российских войск в зоне Курильских островов, а также на разного рода инциденты на море, связанные с задержанием российскими пограничниками японских нарушителей. Эти новости чаще фигурируют в японских СМИ из-за отсутствия иных. Российская сторона, в свою очередь, остро воспринимает, например, проведение японо-американских военных учений.

В частности, 26 мая 2021 г. недалеко от о. Хоккайдо произошёл трагический случай: в условиях сильного тумана российское судно «Амур» (порт приписки Невельск) столкнулось с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8», которая в результате перевернулась (илл. 1). Хотя российские моряки помогли оказавшимся в воде пяти японским рыбакам, трое из них скончались¹⁵. На брифинге официального представителя МИД России М.В. Захаровой 10 июня 2021 г. эта ситуация была прокомментирована российской стороной: «Рассчитываем, что японские власти проведут объективное и непредвзятое расследование причин произошедшей трагедии, а весь экипаж и само судно “Амур” будут в ближайшее время возвращены в Россию»¹⁶. Напомним, что 2 июня окружной суд северного г. Асахикава постановил задержать «Амур» для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, необходимые для продолжения плавания. Позднее, после предъявления обвинений со стороны прокуратуры, дело третьего помощника капитана российского траулера «Амур» было передано в суд. Неизвестно, когда в этой истории будет поставлена точка.

¹⁴ Отметим, что в 2013 г. российско-японский товарооборот достиг максимума – 33,2 млрд долл., а в 2020 г. сократился вдвое. См.: URL: <https://ru-stat.com/>.

¹⁵ 3 Japan fishing boat crew dead after collision with Russian ship. Kyodo News, May 26, 2021. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2021/05/f3ca47fd291b-3-japan-fishing-boat-crew-dead-after-collision-with-russian-ship.html> (accessed: 1 July 2021).

¹⁶ Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 10 июня 2021 года. URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4781270#4 (дата обращения: 01.07.2021).

Илл. 1. На фотографии, сделанной с вертолёта Kyodo News 26 мая 2021 г., запечатлено японское рыболовное судно, которое перевернулось у побережья о. Хоккайдо в районе г. Момбецу после столкновения с российским траулером.

Фото: Kyodo

Не хотелось бы думать, что растиражированный в Интернете образ перевернутой японской рыболовной шхуны «Хокко-мару 8» из-за столкновения с российским траулером «Амур», приведшего к смерти трёх японских рыбаков, станет в японо-российских отношениях самым запоминающимся в 2021 г.

Однако и в эпидемиологический период существует позитивная повестка в двусторонних отношениях, поддерживаемая в частности народной дипломатией, заинтересованными в развитии отношений общественными организациями и дипломатическими миссиями России и Японии. Так, несмотря на эпидемиологические ограничения, мероприятия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов продолжаются и в России, и в Японии. Часть из них проводится в онлайн-режиме, некоторые – в очном формате, с серьёзной поправкой на безопасность, ряд событий реализуется в гибридном режиме (например, многие образовательные и научные мероприятия).

В России Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов курирует Посольство Японии в России, на сайте которого выложена информация о мероприятиях¹⁷. Например, 5 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) состоялась сессия «Россия – Япония», на которой обсуждался ряд актуальных вопросов (модераторы: Мураяма Сигэру – президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), специальный советник

¹⁷ URL: <https://www.ru.emb-japan.go.jp/japan2020/> (дата обращения: 01.07.2021).

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (онлайн) и Алексей Репик, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм»). В частности, на заседании рассматривался вопрос о влиянии пандемии COVID-19 на экономическое и деловое сотрудничество России и Японии¹⁸.

Кроме этого, в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов¹⁹, представленного премьер-министром Японии С. Абэ президенту России В.В. Путину в мае 2016 г., продолжается работа по продвижению разных проектов, включая экономические. Например, одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний «Такеда Фармасьютикалс» (Япония) вложит 2,3 млрд руб. в расширение производства лекарственных средств на своём заводе в Ярославской области. Соответствующее соглашение 3 июня подписали на ПМЭФ-2021 губернатор региона Дмитрий Миронов и директор завода «Такеда Россия» в Ярославле Крис Бутткус²⁰. Также компании «Такеда Россия» (президент Елена Карташева) и «Фармимэкс» (президент Александр Апазов) подписали на форуме соглашение о намерении развивать сотрудничество в области разработки и внедрения диагностических методов, направленных на выявление орфанных заболеваний в России²¹.

Важной позитивной новостью стало то, что в июле 2021 г. в токийском концертном зале «Ginza Blossom» состоялось открытие 16-го Фестиваля российской культуры в Японии²². С приветственными словами на нём выступили председатель японского оргкомитета фестиваля, бывший премьер-министр Японии С. Абэ и посол России в Японии М.Ю. Галузин (илл. 2), после чего состоялся концерт с участием российских и японских исполнителей. На мероприятии выступили более 15 артистов, включая японскую оперную певицу Хацуэ Накамуру, российского пианиста Илью Итина и дуэт Natsuki&Vitaly. В рамках проекта должно пройти более 30 различных мероприятий, среди них – несколько фестивалей российского кино. На осень запланированы гастролы балета Игоря Моисеева, которые должны были пройти в 2020 г., но вынужденно перенесены из-за пандемии коронавируса²³.

¹⁸ URL: <https://forums.spb.com/programme/business-programme/91492/> (дата обращения: 01.07.2021).

¹⁹ План сотрудничества для инновационной реформы в промышленности и экономике для России как ведущей страны с благоприятными условиями жизни.

²⁰ «Такеда Россия» планирует инвестировать 2,3 млрд руб. в локализацию производства инновационных препаратов в Ярославле. 03.06.2021. URL: https://www.takeda.com/ru-ru/newsroom/news-releases/2021/takeda_planirovat_investirovat_v_yaroslavle/ (дата обращения: 01.07.2021).

²¹ «Такеда Россия» и «Фармимэкс» подписали соглашение о совместном развитии диагностики редких заболеваний в регионах РФ. 03.06.2021. URL: https://www.takeda.com/ru-ru/newsroom/news-releases/2021/soglashenie_Takeda_Pharmimex/ (дата обращения: 01.07.2021).

²² Фестиваль российской культуры в Японии впервые прошёл в 2006 г. За это время его посетили более 15 млн человек.

²³ См.: Жители Токио знакомятся с культурой России. 01.07.2021. URL: https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/zhiteli-tokio-znakomyatsya-s-kulturoy-rossii/ (дата обращения: 01.07.2021).

Илл. 2. На открытии Фестиваля российской культуры в Японии 1 июля 2021 г. У микрофона выступает Абэ Синдзо, за ним – Михаил Галузин. Фото: Facebook Посольства РФ в Японии

Важную роль в проведении мероприятий в России и Японии играет Международный фонд Шодиева²⁴. В частности, летом 2021 г. организация стала генеральным спонсором двух значительных мероприятий²⁵. Во-первых, с 14 по 19 июня в центре Токио была открыта фотовыставка «30 лет новой России: 1991–2021» (илл. 3), организованная в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры совместно с Россотрудничеством и японской компанией «Искра» при поддержке Посольства России в Японии. Чтобы представить японской аудитории образ новой России, организаторы отобрали наиболее важные за прошедшее 30-летие темы: 60-летний юбилей полёта Юрия Гагарина в космос; город Владивосток; новые знаменитые места Москвы; российские косплейеры; здоровье и медицина. В церемонии открытия приняла участие известная актриса, заместитель председателя Оргкомитета Фестиваля российской культуры Курихара Комаки, а также активисты обществ японо-русской дружбы и компаний, работающих в сфере двусторонних культурных связей.

Во-вторых, Фондом был поддержан ежегодный конкурс фоторабот «Дети России 2021», инициированный Гильдией межэтнической журналистики России. Этот всероссийский проект привлёк более 100 участников из нескольких десятков регионов и областей, фотолюбителей разных национальностей. Цели конкурса – показать преемственность поколений, красоту и многообразие культур народов России через традиционный костюм, вызвать интерес к возрождению национальной культуры в семьях. Из лучших работ была сформирована передвижная экспозиция с одноимённым названием,

²⁴ Международный фонд Шодиева с 2015 г. оказывает спонсорскую поддержку проводимому в Японии Фестивалю российской культуры, внося вклад в укрепление позитивного имиджа России за рубежом и способствуя углублению диалога культур России и Японии.

²⁵ Международный фонд Шодиева стал генеральным спонсором двух масштабных фотопроектов в России и Японии. 24.06.2021. URL: <https://bigasia.ru/content/news/society/mezhdunarodnyy-fond-shodieva-stal-generalnym-sponsorom-dvukh-masshtabnykh-fotoproektov-v-rossii-i-ya/> (дата обращения: 01.07.2021).

которая будет путешествовать по стране с июня по ноябрь 2021 г. Свой маршрут выставка начала 15 июня 2021 г. в Общественной палате России²⁶.

Илл. 3. Фотовыставка в Японии «30 лет новой России: 1991–2021»

Заключение

COVID-19 существенно повлиял на ситуацию в мире в целом и в Японии в частности. Поскольку угроза заражения по сей день сохраняется и даже усиливается из-за мутаций коронавируса и недостатка вакцин, суммарный ущерб от пандемии (экономический, социальный, дипломатический и пр.) оценивать ещё рано. Тем не менее по итогам 2020 г. и начала 2021 г. уже можно обратить внимание не только на конкретные негативные явления, вызванные COVID-19, но и на появление позитивных тенденций.

В 2020 г. отмена летних Олимпийских игр стала серьёзным ударом для Японии. Однако их проведение в 2021 г. может стать для страны уникальным опытом организации столь масштабного спортивного мероприятия в условиях многочисленных эпидемических ограничений и пристального внимания к ним международной общественности²⁷.

Ощутимый удар COVID-19 по туристической отрасли Японии, ущерб от которого ещё предстоит выразить в цифрах экономического падения, пока не ослабевает, хотя первые признаки адаптации к ограничениям и выхода из эпидемиологического «шока» уже фиксируются в разных областях. Вероятно, начатая в Японии вакцинация уже в 2021 г. будет способствовать восстановлению как минимум внутреннего туризма.

В российско-японских отношениях, которые также подверглись ограничениям из-за COVID-19, наблюдается двоякая картина. С одной стороны, Япония укрепляет контакты

²⁶ Фотоотчёт по выставке имеется на сайте Общественной палаты России. См.: Маленькие малые народы: как дети сохраняют национальные традиции. 15.06.2021. URL: <https://www.oprf.ru/media/79> (дата обращения: 01.07.2021).

²⁷ Например, за месяц до начала Олимпиады её организаторы объявили о своём решении запретить на спортивных объектах продажу зрителям любых алкогольных напитков. См.: NHK World, 23.06.2021.

с США, усиленно взаимодействует с Евросоюзом и рядом стран Азии, чтобы противостоять угрозе, которую она видит в Китае и КНДР. С другой стороны, активного диалога с Россией не ведёт; хотя в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов продолжается оживлённая народная дипломатия, которую поддерживают, в частности, официальные представители России и Японии. Последнее даёт повод с осторожным оптимизмом смотреть в постковидное будущее и рассчитывать на преодоление очередных вызовов и потепление отношений между странами через возобновление диалога на высшем уровне если не в 2021 г., то хотя бы в 2022 г.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Горчакова Т.Е., Казаков О.И. Об изменении ситуации в Японии и российско-японских отношениях в 2020 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 4. С. 49–62. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024

Жилина Л.В. COVID-19: японские традиции против нового вызова // Ежегодник Японии 2020. Т. 49. С. 62–85. DOI: 10.24411/2687-1432-2020-10003

Казаков О.И. Иностраный туризм Японии накануне Олимпийских игр 2020 года // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 81–96. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

Комаров М.Е. Олимпийские игры Токио 2020: экономические последствия пандемии COVID-19 // Проблемы Дальнего Востока. 2021. № 1. С. 49–59. DOI: 10.31857/S013128120013930-4

Нелидов В.В. Новая неопределенность в российско-японских отношениях // Японские исследования. 2020. № 4. С. 119–136. DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10031

REFERENCES

Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2020). Ob izmenenii situatsii v Yaponii i rossiysko-yaponskikh otnosheniyakh v 2020 godu [On the changes of the situation in Japan and the Russian-Japanese relations in 2020], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 4: 49–62. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024

Kazakov O.I. (2020). Inostrannyu turizm Yaponii nakanune Olimpiyskikh igr 2020 goda [Japan's inbound tourism on the eve of the 2020 Olympic Games], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 1: 81–96. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

Komarov M.E. (2021). Olimpiyskiye igry Tokio 2020: ekonomicheskiye posledstviya pandemii COVID-19 [Tokyo 2020 Olympic Games: the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic], *Problemy Dal'nego Vostoka*, 1: 49–59. (In Russian). DOI: 10.31857/S013128120013930-4

Nelidov V.V. (2020). Novaya neopredelennost' v rossiysko-yaponskikh otnosheniyakh [New uncertainty in Russo-Japanese relations], *Yaponskiye issledovaniya [Japanese Studies in Russia]*, 4: 119–136. (In Russian). DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10031

Zhilina L.V. (2020). COVID-19: yaponskiye traditsii protiv novogo vyzova [COVID-19: Japanese Traditions against a New Challenge], *Ezhegodnik Yaponiya*, vol. 49: 62–85. (In Russian). DOI: 10.24411/2687-1432-2020-10003